

O'ZBEKISTON SSR TASHQI SIYOSATI SHAROF RASHIDOV FAOLIYATIDA

Karimov Otabek Talipovich

Guliston davlat universiteti magistranti

E-mail: otashkarimov90@gmail.com

+99899 478 88 99

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat arbobi, yozuvchi, adib Sharof Rashidovning hayoti, O'zbekiston SSR dagi ichki va tashqi siyosiy faoliyati davomida amalga oshirgan ishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston SSR, Sharof Rashidov, lider, Yevropa, Yaqin Sharq, Kuba, Afrika, Lotin Amerika, Hindiston, milliy, AQSh, SSSR, etnik, sovet, taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье рассказывается о жизни государственного деятеля, писателя Шарофа Рашидова, его деятельности в период внутренней и внешней политики Узбекской ССР.

Ключевые слова: Узбекская ССР, Шароф Рашидов, лидер, Европа, Средний Восток, Куба, Африка, Латинская Америка, Индия, национальный, США, СССР, этнический, советский, развитие.

Annotation: This article covers the life of the Statesman, writer Sharaf Rashidov, his works carried out during his domestic and foreign political activities in the Uzbek SSR.

Keywords: Uzbek SSR, Sharof Rashidov, leader, Europe, Middle East, Cuba, Africa, Latin America, India, national, USA, USSR, ethnic, Soviet, development.

KIRISH

45 yil davomida Sharof Rashidov O'zbekiston SSRda muhim davlat va partiya lavozimlarini egallagan. Salkam chorak asr u O'zbekiston KP MK birinchi sekretari bo'lgan. U sermahsul yozuvchi bo'lgan, odatda o'z ona tili - o'zbek tilida yozgan. U a'lo darajada rus tilini bilgan va uning ishlari turli tillarga tarjima qilingan. Baland bo'ylik, nazokatli, Rashidov ko'pincha Markaziy Osiyo matbuotida, televideniyada va radioefirda nutq so'zlagan. Bu uni SSSRdagi millionlab turk tillik osiyoliklarning eng rasmiy tan

olingan va tashviqot qilinadigan “etnik” yoki “milliy” lider darajasiga ko‘targan[1:1]. Uning nasr, nazm ijodiy ishlari, ko‘plab esse va sanoqsiz jamoat nutqlari - uning jamoatda e‘lon qilgan pozitsiyalari dalilidir.

Agar san‘at va jurnalistikadagi iste‘dodlari uni siyosiy maydonga olib chiqqan bo‘lsa, propagandistik harakatlari markaziy liderlar va oxir oqibat, rivojlanayotgan mamlakatlarning tashqi siyosiy hamjamiyatini katta qismi tomonidan uni e‘tibor markaziga chiqardi. Rashidov muntazam ravishda Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq, Kuba, Afrika, Lotin Amerika, Hindiston va Indoneziya mamlakatlariga “Markaziy Osiyo rivojdantirish modelini” qo‘llab-quvvatlab, safarlar qilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Mustaqillikka erishganimizdan so‘ng Sharof Rashidov shaxsi va u insonning davlat rahbari sifatidagi xizmatlarini tarixiy-siyosiy jihatdan o‘rganish masalalariga katta e‘tibor qaratildi. Jumladan, I.Karimovning “Xalqimizning otashqalb farzandi”, F.Ishokovning “Sovet hukumati davridagi yo‘lboshchilar”, R.Aminovning “Hayot hammasini o‘z joyiga qo‘ydi”, B.Daminovning “Rashidov haqida so‘z”, G.Salomovning “Ezgulikka chog‘lan, odamzod”, M.Qayumovning “O‘chmas iz”, A.Rashidovning “Akam haqida”, G.Sh.Rashidova va D.A.Komilovlarning “Inson-davr ko‘zgasida va davr-inson taqdirida”, A.Quljonov “Sharof Rashidov tirik”, T.Alimardonovning adibning 100 yilligiga bag‘ishlangan “O‘chmas sharaf” kabi risola va asarlari Sh.Rashidovning hayoti va sharaflari xizmatlarni yoritishdagi haqqoniy ilmiy asoslangan boy manbalardir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Atoqli davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligini nishonlash to‘g‘risida” 2017 yil 27 martda qabul qilingan Qarori keng jamoatchilik tomonidan katta ko‘tarinkilik bilan kutib olindi. [2:2]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Sh.Rashidov rahbarlik qilgan davri umumiy ma‘noda o‘zbek xalqini XX asr mustaqillikkacha bo‘lgan davri tarixidir. Bu tarix milliylik va bol’shevikcha

baynalmilallik, islomiy an'analar bilan kommunistik dahriylik o'rtasidagi kurash tarixidir. Ushbu kurash adabiyot va san'atni, fan va maorifni, milliy ong va e'tiqodni, kundalik turmush va urf-odatlarini, umuman olganda ijtimoiy haetni barcha jabhalarini qamrab olgan XX asr bo'ylab davom etgan kurash jasorati edi. Bu kurashning eng buyuk natijasi esa o'zbek xalqini o'zligini, o'z milliy g'ururini saqlab qolishi bo'ldi. Hech shubhasiz Sh.Rashidov bu kurashning oldingi safida bo'ldi va "biz bugun to'la ishonch bilan ayta olamizki, Sharof Rashidov mustaqillik poydevoriga munosib g'isht qo'ya olgan arboblardan biri edi". [3. 89. b].

Sharof Rashidovich ham Ittifoq Partiya Markaziy qo'mitasi Siyosiy Byurosi a'zoligiga nomzod bo'lgani uchun goh Kommunistik partiya s'yezdlari, xalqaro konferentsiyalar va boshqa tadbirlarda, boshqa davlatlar rahbarlari ishtirok etadigan aniq bir muammolarning oldini olishga qaratilgan ko'plab muzokarlarda ishtirok etgan²⁹.

Sobiq Ittifoq miqyosidagi ko'zga ko'ringan siyosiy arboblardan biri sifatida Sharof Rashidovning tashqi siyosatdagi faoliyatini, afsuski, ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Masalan, 1965-yil Hindiston bilan Pokiston o'rtasida boshlangan urush Hindistonda ichki siyosiy barqarorlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatdi. Urushni to'xtatish uchun 1966-yili Toshkentda Hindiston va Pokiston o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi. Muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlangan. Imzolangan tarixiy bitimga erishishda Sharof Rashidovichning ham munosib hissasi bo'lgan.

U AQSh va SSSR o'rtasida yadro urushiga olib kelishiga bir bahya qolgan "Karib tangligi" muammosini bartaraf etishda, Kuba rahbarlari bilan muzokaralar olib borishda faol qatnashgan edi. Ko'plab mamlakatlarga safarlarda SSSR delegatsiyalariga rahbarlik qilgan. Bunga yana ko'plab misollar keltirish mumkin³⁰.

Rashidov tashqi siyosatda sovet tiziminig iqtisodiy o'zaro almashinuv pozitsiyasini himoya qilgan. Masalan, bu yerga granit va mramor kiritish evaziga qurilish brigadalari

²⁹ <https://oz.sputniknews-uz.com>. Sharof Rashidov siyosiy arbob sifatida jahonda qanday obro'ga ega bo'lgan? - Xos soqchi xotiralari.18.06.2022.

³⁰ <https://www.standart.uz>. Yurtga sadoqat bilan xizmat qilgan inson xalq qalbidagi mangu yashaydi.18.06.2022.

respublikadan tashqariga jo'natilishi mumkin, ko'pincha iqtisodiyotning barterlik xarakteriga tayangan. Rashidovning iqtisodiyotga yondashuvi uchta sababga ko'ra muhimdir. Birinchidan, savdo sharoitlari hududlar o'rtasida kritik muhim ahamiyatga ega bo'lgan, vositalarni taqsimlash bo'yicha o'tkir raqobatni hisobga olgan xolda. Ikkinchidan, ijtimoiy taraqqiyot va yashash darajasining o'sishi bilan o'lchanadigan iqtisodiyot samaradorligi, partiya legitimligining asosiy negizi hisoblanadi. Ikkinchidan, Markaziy Osiyoning umumittifoq iqtisodiyotidagi egallagan o'rni qishloq xo'jaligi bilan cheklangan edi. Rashidov bir necha marta regional ixtisoslanish tamoyilini himoya qilgan: "Yirik iqtisodiy hududlarning yaratilishi mamlakatimizning barcha millatlari kommunizm yaratish uchun kurashni jadallashtirishlariga ko'maklashadi. Tabiiyki, bu yanada kengroq siyosiy va madaniy hamkorlikka, millatlarning muloqoti va yaqinlashishiga, ular hayotining internasionallashuviga olib keladi"[1:5].

XULOSA

Sharof Rashidovich Rashidovni faqat vatani, O'zbekistongina emas balki sobiq sovet respublikalari va ular tashqarisida ham xotirlashlari va hurmat qilishlari tasodif emas albatta. U ko'chilikka o'zining insoniyligi, xalqqa, oddiy mehnatkashlarga yaqinligi, odamlar bilan ishlashdagi mahorati, ularni yangi ilg'or g'oyalarga olishi, ruhiy ko'tarinkilik fazilatini boshqalarga ham yuqtira olishi, bilan mangu yod bo'lib, xotiralarda qoladi.

Sharof Rashidovich madaniyat va san'at ahliga juda katta e'tibor bilan qarar, ijodkor ziyolilarning samarali faoliyat yuritishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berishga intilardi. Albatta, o'sha davrda zamon mafkurasi ta'sirida yoki g'oyaviy buyurtmalar asosida yozilgan asarlar ham bo'lgan. Lekin, shular bilan bir qatorda, milliy adabiyotimiz xazinasidan munosib o'rin olgan ko'plab asarlar ham yaratilgani ayni haqiqat. Davlat va jamoat arbobi sharof rashidov nafaqat O'zbekiston xalqi uchun balki boshqa xalqlar uchun ham o'z aqil-zakovatini ayamagan kezi kelganda yeng shimari o'zi yordamga brogan inson sifatida tarix zarvaroqlariga muxirlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *Gregory Gleason, Sharaf Rashidov and the dilemmas of national leadership*, Central Asian Survey Vol. 5 , Iss. 3-4,1986.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори “Атоқли давлат арбоби ва ёзувчи Шароф Рашидов таваллудининг 100 йиллигини нишонлаш тўғрисида” // “Халқ сўзи”, 2017 йил, 28 март. С.П.Толстов., По следам древнехорезмийской цивилизации, М. -Л., 1948.
3. И.Каримов. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура.-Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 1996. 89-бет. [3. 89. б].